

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.15072932 <https://zenodo.org/record/15072932>

EDN: KRYOGO

КУРС «ЛОГИКА "КАПИТАЛА" К. МАРКСА: РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ)»

Колганов Андрей Иванович¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна²

Доктор философских наук, директор Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (bulavka81@inbox.ru), (ORCID: 0000-0001-8435-4698)

Яковлева Наталья Геннадьевна³

Доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, доцент Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета, ведущий научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (tetn@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-7839-8467)

Барашкова Ольга Владимировна⁴

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший преподаватель Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (olga_barashkova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Ключевые слова: марксистская политическая экономия, «Капитал» К. Маркса, диалектический метод, постсоветская школа критического марксизма

Для цитирования: Колганов А.И., Булавка-Бузгалина Л.А., Яковлева Н.Г., Барашкова О.В. Курс «Логика "Капитала" К. Маркса: реактуализация диалектического метода (социально-экономический контекст)» // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 127-137.

¹ © Колганов А.И., 2025

² © Булавка-Бузгалина Л.А., 2025

³ © Яковлева Н.Г., 2025

⁴ © Барашкова О.В., 2025

TEACHING COURSE «THE LOGIC OF CAPITAL BY K. MARX: REACTUALIZATION OF DIALECTICAL METHOD (SOCIO-ECONOMIC CONTEXT)»

Andrey I. Kolganov

Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Professor of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Lyudmila A. Bulavka-Buzgalina

Doctor of Philosophy, Director of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (bulavka81@inbox.ru), (ORCID: 0000-0001-8435-4698)

Natalya G. Yakovleva

Doctor of Economics, Associate Professor, Leading Researcher at the Center for Institutes of Socio-Economic Development of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Associate Professor at the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Leading Researcher at the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (tetn@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-7839-8467)

Olga V. Barashkova

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow at the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Senior Lecturer of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (olga_barashkova@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Keyword: *Marxist political economy, dialectical method, "Capital" by K. Marx, post-Soviet school of critical Marxism*

For citation: Kolganov I.A., Bulavka-Buzgalina L.A., Yakovleva N.G., Barashkova O.V. Teaching course «The logic of capital by K. Marx: reactualization of dialectical method (socio-economic context)». *Problems in Political Economy*. 2025;1(41):127-137.

JEL codes: A12, A29, B51, P00

1. Общая характеристика курса

Основная цель изучения курса – сформировать у слушателей представление об основных характеристиках диалектического метода и возможностях его применения в научных исследованиях и для формирования самостоятельной позиции и выработки устойчивости перед инструментами социального манипулирования.

Задачи курса:

– показать причины и следствия вытеснения диалектического метода традиционным позитивизмом и постмодернистской деконструкцией в условиях кризиса «больших нарративов»;

– ознакомить слушателей с аргументами, которые свидетельствуют об ограничениях позитивистского метода и определяют востребованность применения

диалектического метода для исследования социально-экономических явлений и наиболее сложных – развивающихся систем;

– сформировать у слушателей представление об основных категориях и понятиях современного диалектического метода;

– ознакомить слушателей курса с основными положениями работ ведущих исследователей, применяющих диалектический метод для исследования социальных явлений в XX и XXI вв.;

– ознакомить слушателей с примерами использования основных положений и категорий диалектического метода для анализа социальных тенденций, выявления закономерностей социально-экономического устройства современного мира;

– сформировать у слушателей курса представление о способах применения диалектического метода в научных исследованиях и при формировании собственной позиции как профессионала и гражданина, а также о потенциале диалектического метода для формирования устойчивости перед инструментами социального манипулирования.

Учебный курс подразумевает активное вовлечение слушателей в обсуждение лекционного материала; для обсуждения в формате дискуссий и мозговых штурмов предлагаются актуальные социально-экономические проблемы.

Курс разработан сотрудниками Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и базируется на методологии Постсоветской школы критического марксизма (ПСШКМ), в рамках которой работают соавторы курса. Исследователями ПСШКМ большое внимание уделялось и уделяется реактуализации и развитию диалектического метода, что обусловило появление и развитие специализированного учебного курса, посвященного этой проблематике.

В основу курса положен существенно обновленный и переработанный межфакультетский учебный курс «Практическое освоение диалектического метода: от «Капитала» К. Маркса к «Диалектической логике» Э. Ильенкова и «Танцам диалектики» Б. Оллмана». Курс учитывает опыт, накопленный авторами в процессе чтения в МГУ имени М.В. Ломоносова курсов «Философские проблемы социально-экономического развития», «Современная марксистская философия», «Политическая экономия», «Экономические трансформации в современном мире» и др., а также в ходе участия в дискуссиях на международных научных мероприятиях, в том числе на площадках зарубежных университетов и научно-исследовательских институтов (Университет Кембриджа, Пекинский университет, Университет Фудань в Шанхае, Хайнаньский педагогический университет, Китайская академия общественных наук, Государственный университет Сан-Паулу (UNESP) и др.).

Для успешного освоения курса знание основ философии и экономической теории желательно, но не обязательно.

2. Объем дисциплины по видам работ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, всего 36 академических часов, из которых 24 часа составляют лекции⁵, 12 часов составляет самостоятельная работа студента.

⁵ Формат межфакультетского учебного курса, для которого была составлена настоящая рабочая программа, предполагает только чтение лекций, без семинарских занятий. При этом, если у читателей, которым мы адресуем настоящую публикацию программы курса, будет возможность расширить объем курса и добавить семинарские занятия, то это позволит больше внимания уделить работе с источниками и обсуждению основных вопросов курса.

3. Содержание дисциплины и формы проведения занятий

Тема 1. Введение. Место диалектики в научной методологии. Реактуализация логики «Капитала» в 21 веке: потенциал возрожденного диалектического метода (лекция, 2 часа)

Диалектика, ее место в научной методологии. Почему диалектика применяется в основном стихийно? Критика диалектики и причины вытеснения диалектического метода традиционным позитивизмом и постмодернистской деконструкцией.

«Капитал» К. Маркса в контексте современной социальной философии и экономической теории. Реактуализация логики «Капитала» в 21 веке: причины, значение, следствия. Дискуссии вокруг диалектики в 20 веке. Потенциал возрожденного диалектического метода. Диалектика трансформаций социально-экономических систем.

Тема 2. Диалектическая и формальная логика. Системный метод (лекция, 2 часа)

Диалектическая и формальная логика. Формальная логика как метод познания «застывшего» предмета. Диалектика как метод познания развивающегося предмета.

Системный метод: содержание, структура, системное качество. Анализ и синтез. Как строить грамотные систематизации явлений и выделять системное качество.

Тема 3. Диалектическое противоречие (лекции, 4 часа)

Противоречие как [само]развитие. Как предмет может быть неравен самому себе. Снятие и воспроизведение противоречий. Виды диалектических противоречий. Запрет на противоречия в формальной логике. Система противоречий как развитие системы отношений (категорий). Диалектические противоречия как метод исследования научной проблемы.

Применение математических методов и диалектика: причины и следствия кризиса «больших нарративов» и ориентации значительной части исследователей социальных процессов на переход к описанию данных о некоторых частных явлениях и связях с помощью математических моделей. Ограничения позитивистского подхода к исследованию социально-экономических процессов и востребованность диалектического метода.

Тема 4. Сущность и явление. Содержание и форма. Превратные (превращенные) формы и социальное манипулирование (лекция, 2 часа)

Отличие явления от собственной сущности. Что может сказать форма о своем содержании и всегда ли она «говорит» правду?

Превратные (превращенные) формы: как исследовать мир социальных морозов? Объективные основания и социальные силы, формирующие мир превратных (превращенных) форм. Социальное манипулирование.

Тема 5. Восхождение от абстрактного к конкретному (лекции, 4 часа)

«Кто мыслит абстрактно»: понятие абстрактного и конкретного в обыденном сознании и в диалектической логике. Предельная абстракция и проблема конкретно-всеобщего.

Тема 6. Диалектическая логика как системное знание (лекции, 4 часа)

Система категорий как способ отражения реальной жизни (система категорий как истина, которая всегда конкретна). «Наука логики» Гегеля и логика «Капитала» К. Маркса. Система категорий «Капитала» как конкретное знание о капитализме.

Система категорий «Капитала» и природа современного капитализма. Как научиться отличать формальную схожесть от сущностного единства?

Тема 7. Диалектика исторического и логического. Закономерности исторического процесса и система категорий развитой системы (лекция, 2 часа)

Принцип конкретного историзма, или Когда человек стал «естественным» эгоистом, максимизирующим денежный доход? Историзм социальных систем и социальных категорий. Историческая конкретность категорий политической экономии в «Капитале» К. Маркса. Логическое как отражение закономерностей действительного развития объекта. Закономерности исторического процесса и система категорий развитой системы: единство и различия.

Тема 8. Есть ли закономерности у истории? (лекция, 2 часа)

Как отличить зигзаги исторического процесса от его «основной линии», отражающей главное направление развития? Проблема критериев общественного прогресса. Есть ли исторические пределы у капитализма и рынка? СССР: зигзаг всемирной истории или первый опыт созидания посткапиталистического общества?

Тема 9. Заключение: значение диалектического метода для ученого, профессионала и гражданина (лекция, 2 часа)

О потенциале использования диалектического метода ученым, профессионалом и гражданином для понимания общественных явлений и выработки устойчивости перед влиянием социальных манипуляций.

4. Информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

(с комментариями об особенностях источников с точки зрения программы курса)⁶:

В следующих работах представлен современный взгляд на проблемы диалектики и ее применения для понимания общественных явлений:

1. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Обновление диалектики: альтернативы позитивизму и постмодернизму в методологии XXI века // Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. 5-е изд., доп. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс reloaded). М.: ЛЕНАНД, 2019. С. 84-208. (Можно использовать издание 2019 г. или последующие переиздания 2020–2024 гг.).

2. Бузгалин А.В. Диалектика: реактуализация в мире глобальных трансформаций // Вопросы философии. 2009. № 5. С. 20-35.

3. Булавка-Бузгалина Л.А. Разотчуждение: от философской абстракции к социокультурным практикам // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 202-214.

4. Колганов А.И. Маркс-XXI: пределы и потенциал социальной философии. Критические ремарки // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 180-193.

5. Яковлева Н.Г. Противоречия образования XXI века: взгляд сквозь призму марксистской методологии // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 6. С. 45-62.

⁶ Для удобства слушателей курса ряд источников в списке основной литературы снабжен комментариями об особенностях изданий с точки зрения программы курса, а в списке дополнительной литературы выделено несколько подразделов. Рекомендации конкретных источников по отдельным темам курса предоставляются непосредственно на лекциях по соответствующей теме.

Книга по диалектической логике, ставшая классикой в ряду изданий, посвященных особенностям применения различных аспектов диалектического метода (применительно к пониманию «Капитала» К. Маркса и другим проблемам):

6. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. 2-е изд, доп. М., 1984. (См. Очерки 5, 10-14, 16 и др.).

Работы ученика и ближайшего последователя Э.В. Ильенкова, продолжателя его школы:

7. Мареев С.Н. Восхождение от абстрактного к конкретному и единство исторического и логического // Мареев С.Н. Экономическая теория Маркса и ее критики. М., 2013. С. 15-53.

8. Мареев С.Н. О диалектике как восхождении от абстрактного к конкретному // Вопросы политической экономии. 2019. № 1. С. 128-133.

В следующей статье-фельетоне представлено простейшее различие абстрактного и конкретного мышления, применяемого к осмыслению явлений:

9. Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М.: 1972. Т. 1. Доступ к электронной версии по ссылке: <http://caute.ru/iljenkov/tra/denkabc.html>

Следующая статья Э.В. Ильенкова была написана в качестве комментария к известной статье Г.В.Ф. Гегеля «Кто мыслит абстрактно?»:

10. Ильенков Э.В. Так кто же мыслит абстрактно? – Необразованный человек, а вовсе не просвещенный // Знание – сила. 1973. № 10. Доступ к электронной версии по ссылке: <http://caute.ru/iljenkov/tra/denkabc.html#il>

Статья доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ, подготовленная на основе заключительного слова на методологическом семинаре кафедры 1973–1974 гг. В статье затрагиваются проблемы соотношения диалектического метода, который применил К. Маркс в «Капитале», с «системно-структурным методом» в его новейших вариациях, восходящих к «общей теории систем» и другим позитивистским подходам:

11. Тронеv К.П. Еще раз к вопросу об абстрактном и конкретном в политической экономии // Российский экономический журнал. 2007. № 7-8. С. 51-66. EDN: QAUBOX URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19045460>

Работы, посвященные проблеме критериев общественного прогресса:

12. Момджян К.Х. О возможности и критериях общественного прогресса // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 5. С. 51-58.

13. Булавка-Бузгалина Л.А. Маркс–XXI. Социальный прогресс и его цена: Диалектика отчуждения и разотчуждения // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2018. № 5. С. 73-84.

В следующем издании ряд разделов посвящен краткому введению в философские и социально-исторические основы метода марксистской политической экономии:

14. Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2020 (см. разделы: Гл. 1. «Философские основы метода марксистской политической экономии», с. 40-50; Гл. 2. «Социально-истори-

ческие основы метода марксистской политической экономии. Источники и исторические этапы развития человеческого общества», с. 51-61).

Работы профессора Нью-Йоркского университета, раскрывающие актуальные проблемы применения диалектического метода для объяснения общественных явлений. Автор работ убежден, что «только с помощью диалектики можно адекватно постичь сложные взаимодействия в обществе, понять, как они появились, как развиваются и как будут развиваться в будущем»:

15. *Ollman Bertell. Dance of the Dialectic: Steps in Marx's Method. University of Illinois Press, 2003.*

16. *Ollman Bertell and Smith Tony (eds.). Dialectics for the New Century. Palgrave Macmillan, 2008.*

Дополнительная литература

(с комментариями об особенностях источников с точки зрения программы курса):

Работы по проблематике применения диалектического метода к исследованию современных явлений и тенденций:

1. *Бузгалин А.В., Колганов А.И. «Капитал» К. Маркса и современная система капиталистических производственных отношений: опыт восхождения от абстрактного к конкретному // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2016. № 2. С. 3-25.*

2. *Бузгалин А.В. Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 10-38.*

3. *Бузгалин А.В., Колганов А.И. Система производственных отношений и социально-экономическое неравенство: диалектика взаимосвязи // Вопросы политической экономии. 2018. № 1. С. 10-34.*

Работы исследователей в области социальной философии – преподавателей философского факультета МГУ, посвященные проблемам, затрагиваемым в курсе:

5. *Момджян К.Х. О фундаментальных понятиях социальной теории К. Маркса // Вопросы философии. 2018. № 12. С. 73-77.*

6. *Момджян К.Х. Гипотеза общественного прогресса в современной социальной теории // Вопросы философии. 2016. № 10. С. 36-46.*

7. *Гобозов И.А. Социальная философия: диалектика или синергетика? // Философия и общество. 2005. С. 5-17.*

Статья одного из ведущих исследователей творчества Э.В. Ильенкова в западноевропейской социально-философской мысли:

8. *Ойттинен В. Диалектические вариации Ильенкова, или Почему не Кант вместо Гегеля? // Логос. 2009. № 1. С. 81-93.*

Еще одна работа по диалектике ученика и ближайшего последователя Э.В. Ильенкова, продолжателя его после школы:

9. *Мареев С.Н.* Диалектика как общая теория развития и как логика // *Философские науки.* 1982. № 2.

«Мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения» (Маркс К. Капитал. Послесловие ко второму изданию):

10. *Гегель Г.В.Ф.* Наука логики. В трех томах. Тт. 1-3. М., 1970–1972.

Работы классиков марксизма:

11. *Маркс К.* Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Тт. 23-26 (текст «Капитала» и предисловия к его различным изданиям).

12. *Маркс К.* Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. М., 1955. С. 1-4.

13. *Энгельс Ф.* Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. («Старое предисловие к “[Анти]-Дюрингу”. О диалектике». С. 364-372; «Диалектика». С. 384-390; «[Диалектика]. [а] Общие вопросы диалектики. Основные законы диалектики», [б] Диалектическая логика и теория познания. О «границах познания»). С. 526-557).

Несмотря на то, что В.И. Ленин не считается первой величиной в марксистской философии, его выписки на полях работ Гегеля свидетельствуют о его глубоком понимании значения диалектики и весьма полезны в качестве введения к ее самостоятельному изучению:

14. *Ленин В.И.* Философские тетради // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. М., 1969. («Конспект книги Гегеля «Наука логики». С. 79-322).

Работы исследователя, занимавшегося сопоставлением диалектического метода К. Маркса и Г.В.Ф. Гегеля, и развивающего другую ветвь исследования логики «Капитала», отличную от подхода Э.В. Ильенкова:

15. *Вазюлин В.А.* Логика «Капитала» К. Маркса. 2-е изд. М., 2002.

Работа, которая помогла многим поколениям студентов разобраться в логике «Капитала» К. Маркса:

16. *Розенберг Д.И.* Комментарии к «Капиталу» Карла Маркса (любое издание).

Ряд работ, которые будут полезны для углубленного понимания курса:

17. *Батищев Г.С.* Введение в диалектику творчества. СПб.: РХГИ, 1997.

18. *Батищев Г.С.* Философско-педагогические произведения. Собрание сочинений в 2 тт. Т. 1: Работы 1960–1970-х гг. – 599 с. Т. 2: Работы 1980-х годов. – 602 с. Бийск: АГАО, 2015. (см. главы «Диалектическая логика и творчество», «Проблема диалектического противоречия», «Категория противоречия и её мировоззренческая функция» и др.).

19. *Бузгалин А.В., Булавка-Бузгалина Л.А.* Бахтин: диалектика диалога versus метафизика постмодернизма // Вопросы философии. 2000. № 1. С. 119-131.

20. *Ильенков Э.В.* Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М., 1997.

Специализированное издание, посвященное обсуждению проблемы диалектического противоречия:

21. Диалектическое противоречие. М.: Политиздат, 1979. (*Над чем работают, о чем спорят философы*) [см. главы Э.В. Ильенкова («Проблема противоречия в логике», с. 122-144; «О материальности сознания и трансцендентальных кошках», с. 252-272) и Г.С. Батищева («Категория противоречия и ее мировоззренческая функция», с. 39-59)].

22. Философская энциклопедия. Тт. 1-5. М.: 1960–1970. Статьи: «Абстракция», «Всеобщее», «Действительность», «Единичное», «Единство», «Заблуждение», «Идеал», «Идеальное», «Капитал» (часть: «Логика «Капитала»), «Конкретное», «Субстанция», «Превращенная форма».

Статья профессора кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Н.В. Хессина, посвященная понятию «экономическая клеточка». Методологическое значение этой статьи остается актуальным:

23. Хессин Н.В. Понятие «экономическая клеточка» и его методологическое значение для политической экономии социализма // Вопросы политической экономии. 2017. № 3. С. 115-131. [републикация статьи, впервые изданной в ж-ле «Вопросы экономики», 1964. № 7].

24. Хессин Н.В. Вопросы теории товара и стоимости в «Капитале» К. Маркса (Комментарии в помощь изучающим «Капитал»). М.: Изд-во Московского университета, 1964.

25. Чусов А.В., Фролов И.Э. Об онтологической подструктуре диалектического метода (очерк развития) // Философские проблемы экономической науки. М.: Наука, 2009. С. 59-133.

5. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Место диалектики в научной методологии, дискуссии вокруг диалектики в 20 веке, потенциал возрожденного диалектического метода.

2. «Капитал» К. Маркса в контексте современной социальной философии и экономической теории. Реактуализация логики «Капитала» в 21 веке: причины, значение, следствия.

3. Диалектическая и формальная логика. Диалектика как метод познания развивающегося предмета.

4. Системный метод: содержание, структура, системное качество. Анализ и синтез. Построение грамотных систематизаций явлений.

5. Диалектическое противоречие как [само]развитие. Снятие противоречий. Виды диалектических противоречий. Диалектические противоречия как метод исследования научной проблемы.

6. Сущность и явление. Отличие явления от собственной сущности. Содержание и форма. Превратные (превращенные) формы и социальное манипулирование.

7. Объективные основания и социальные силы, формирующие мир превратных (превращенных) форм. Превратные формы и содержание социальных процессов.

8. Восхождение от абстрактного к конкретному. Понятие абстрактного и конкретного в обыденном сознании и в диалектической логике. Предельная абстракция и проблема конкретно-всеобщего.

9. Диалектическая логика как системное знание. Система категорий как истина (которая всегда конкретна). Система категорий «Капитала» как конкретное знание о капитализме.

10. «Наука логики» Гегеля и Логика «Капитала» К. Маркса. Система категорий «Капитала» и природа современного капитализма.

11. Диалектика исторического и логического. Принцип конкретного историзма, или Когда человек стал «естественным» эгоистом, максимизирующим денежный доход? Историзм социальных систем и социальных категорий.

12. Как отличить зигзаги исторического процесса от его «основной линии», отражающей главное направление развития? Закономерности исторического процесса и система категорий развитой системы: единство и различия.

13. Проблема исторических пределов у капитализма и рынка.

14. СССР: зигзаг всемирной истории или первый опыт созидания посткапиталистического общества?

15. О потенциале использования диалектического метода ученым, профессионалом и гражданином: особенности использования диалектического метода для понимания общественных явлений и выработки устойчивости перед влиянием социальных манипуляций.

Информация об авторах:

Колганов Андрей Иванович – доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна – доктор философских наук, директор Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: bulavka81@inbox.ru) (elibrary AuthorID: 281596) (ORCID: 0000-0001-8435-4698)

Яковлева Наталья Геннадьевна – доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, доцент Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета, ведущий научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: tetn@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 488861) (ORCID: 0000-0001-7839-8467)

Барашкова Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший преподаватель Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: olga_barashkova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 1044398) (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Заявленный вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Andrey I. Kolganov – Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Professor of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Lyudmila A. Bulavka-Buzgalina – Doctor of Philosophy, Director of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: bulavka81@inbox.ru) (elibrary AuthorID: 281596) (ORCID: 0000-0001-8435-4698)

Natalya G. Yakovleva – Doctor of Economics, Associate Professor, Leading Researcher at the Center for Institutes of Socio-Economic Development of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Associate Professor at the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Leading Researcher at the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: tetn@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 488861) (ORCID: 0000-0001-7839-8467)

Olga V. Barashkova – Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow at the Laboratory of the Comparative Studies of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Senior Lecturer of the Scientific and Educational Center for Contemporary Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: olga_barashkova@mail.ru) (elibrary AuthorID: 1044398) (ORCID: 0000-0001-6632-1884)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 10.01.2025; одобрена после рецензирования: 11.02.2025; принята к публикации: 14.02.2025.